

РАВНОПРАВИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Комилова Шахло Абдунабиевна

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

Kamilova.sha@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849359>

Миллионы женщин и мужчин в странах мира лишены доступа к возможностям образования и трудоустройства, вынуждены заниматься определенными видами деятельности или получать за свой труд меньше, чем он стоит, только лишь по причине своей инвалидности, этнического происхождения, принадлежности к коренному населению или племени, вероисповедания, расовой или половой принадлежности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, политических или иных убеждений, реального или вмененного статуса ВИЧ/СПИДа или другим причинам.

Дискриминация, которой подвергаются на рынке труда определённые категории населения, например, женщины, этнические или расовые меньшинства и мигранты, серьёзно повышает их подверженность риску эксплуатации и злоупотреблений, в том числе в форме принудительного труда.

Проблемы трудоустройства на достойную работу часто вынуждают родителей из числа этнических меньшинств пользоваться трудом своих детей, чтобы свести концы с концами. При всей многочисленности своих проявлений дискриминация зачастую принимает невидимые, тайные формы, подрывая достоинство людей и лишая их будущего. Она лишает их возможности выражать свое мнение на работе и полноценно участвовать в ней. Дискриминация удушает человеческий потенциал, бесцельно растрчивает таланты, нужные для экономического прогресса, усугубляя социальную напряжённость и неравенство. Кроме того, она является главной причиной социального исключения и бедности.

На современном этапе правового развития как Республике Узбекистан, так и всех остальных государств очень остро стоит проблема равноправия мужчин и женщин в сфере трудовых правоотношений. Рассматривая правовое положение женщин в указанных правоотношениях, отчасти можно судить не только об уровне правового развития самого государства, но и об уровне развития общества в целом.

Правовой статус человека и гражданина, включающий в себя основные права, свободы и обязанности, в Узбекистане охраняется и гарантируется высшим законодательным актом – Конституцией Республики Узбекистан. Существует целый ряд принципов, лежащих в основе конституционно-правового статуса личности, однако, можно выделить два наиболее значимых: принцип неотчуждаемости прав и свобод человека и гражданина (за основу взято то, что некоторые права принадлежат человеку именно с момента его рождения, а не «даруются» государством, соответственно они не могут быть отчуждены каким-либо образом) и принцип равноправия граждан (в обществе обеспечивается своеобразный баланс, юридическое равенство всех перед законодательством).

Принцип равенства прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от пола, то есть принцип равноправия мужчин и женщин находит своё законодательное закрепление в ст.58 Конституции Республики Узбекистан в главе X – «Гарантии прав и свобод человека и гражданина», где чётко указано: женщины и мужчины имеют равные права, что государство обеспечивает равенство прав и возможностей женщин и мужчин в управлении делами общества и государства, а также в других сферах общественной и государственной жизни.

Равенство мужчин и женщин (гендерное равенство) – это социально-правовое явление, характеризующее существующие общественные отношения, отражающее степень одинакового значения субъектов для общества и государства, наличие у граждан равных

прав, свобод и обязанностей, а также возможностей их реализации вне зависимости от признака пола.

Конституционные гарантии гендерного равенства. Одним из основных элементов конструкции принципа равенства человека является достижение полного равенства между мужчинами и женщинами во всех сферах общественной жизни.

Статья 46, признающая равноправие мужчин и женщин является полноценным отражением в Основном Законе положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Нью Йорк, 18 декабря 1979 года). Статья 2 Конвенции обязывает государства-участники «включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои национальные конституции или другое соответствующее законодательство, если это ещё не было сделано, и обеспечить с помощью закона и других соответствующих средств практическое осуществление этого принципа».

В Законах «О выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов», «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» закреплены нормы, предусматривающие предоставление женщинам не менее 30-процентной квоты от общего числа кандидатов в депутаты, выдвинутых от политической партии, как в местные представительные органы, так и парламент. Также, в каждой политической партии созданы женские крылья, посредством которых осуществляется участие в реализации целевых программ, участие в решении проблем общественной жизни.

В этом направлении Указом Президента от 2 марта 1995 года «О мерах по повышению роли женщин в государственном и общественном строительстве Республики Узбекистан» была учреждена должность заместителя Премьер-министра. Установлено, что на неё назначается председатель Комитета женщин.

В Узбекистане женщины наравне с мужчинами имеют равные права на получение образования, качественной медицинской помощи, социальную защиту. Право на пенсию с уменьшением общеустановленного возраста на один год, т.е. по достижении пятидесяти четырёх лет имеют женщины со стажем работы не менее двадцати лет, в случаях, предусмотренные Законом «О государственном пенсионном обеспечении граждан». Также, государством обеспечивается равный доступ мужчин и женщин в сферу образования и науки.

Трудовой кодекс устанавливает равноправие мужчин и женщин в обладании и использовании трудовых прав. Определяет понятие дискриминации в трудовых отношениях, как «Установление каких-либо ограничений или предоставление преимуществ в области трудовых отношений в зависимости от пола, возраста, расы, национальности, языка, социального происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда» (ст.6).

Вышеуказанные положения законов соответствуют статье 11 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которое устанавливает, что государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин в области занятости с тем, чтобы обеспечить равенство мужчин и женщин.

Литература:

1. Конституция Республики Узбекистан.
2. Женщины на работе. Тенденции. Женева: МОТ, 2016.
3. Договор об учреждении Европейской конституции. Люксембург: Управление официальных публикаций Европейского сообщества, 2005

Равенство и дискриминация. Темы МОТ. [Онлайн] 10 ноября 2016 г.

<https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/lang--en/index.htm>.